

Брич Василь Ярославович

д.е.н., проф.

Тернопільський національний економічний університет

<http://orcid/0000-0002-4277-5213>

Ткач Уляна Володимирівна

к.е.н., ст.викладач

Тернопільський національний економічний університет

<http://orcid/0000-0001-6201-1555>

УСУНЕННЯ ТА МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ У ТУРИСТИЧНОМУ І ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ УКРАЇНИ

JEL Classification: Z3

SECTION “ECONOMICS”: Економіка.

Анотація. У даній статті розглядається проблема ризиків у туристичному та готельно-ресторанному бізнесі. Також розглянуто основні шляхи усунення таких ризиків на підприємстві готельно-ресторанного та туристичного бізнесу та визначено способи їх мінімізації.

Ключові слова: мінімізація ризиків, економічні ризики, туристичний та готельно-ресторанний бізнес, глобалізація, міжнародна економіка.

Annotation. This article discusses the risk of tourism in the hotel and restaurant business. The expressive tendency of the tourist, hotel and restaurant business is the strengthening of the processes of integration, globalization, and as a consequence – the growth of the impact of corporate entities. The specifics of the functioning and development of tourist and hotel-restaurant business corporations are analyzed, which is important for determining the factors of competitiveness, development of strategies as separate subjects of the market and this sector of the economy as a whole.

Enterprises in the tourist and hotel and restaurant business are constantly experiencing various risks and the task of any entrepreneur is to minimize the impact of these risks.

The article mentions and highlights two cases that exist in the field of tourism. Namely: in the first case, a tourist who buys tourist services is at risk, and in the second case there is a risk of a travel company acting as an intermediary and obliged to provide food, accommodation and rest due to financial losses due to the occurrence risky circumstances.

World science and practice has gained considerable experience in the classification of risks, processes and methods of risk management, etc. However, the identification of the main risks of the restaurant and tourism business in Ukraine, measures to minimize the risk of losses for the hospitality industry, taking into account the dynamic effects of the environment, remain unexplored.

The article determines that one of the stages of reduction and minimization of risks is preceded by the stage of operational and timely identification of risks in the activity of the tourist enterprise. The rapid identification of hazards can be a guarantee of a successful and coordinated activity. As a result of the selected risks, we propose to use various insurance programs in the tourism sector. Directly mention and offer types of companies that exist in the Ukrainian insurance market and deal with insurance incidents in the tourism business.

Risk management in the activities of the tourist enterprise should contribute to the achievement of the main goals of the elimination of threats and the search for chances. Risk assessment is an informational ground for choosing adequate management methods for it. Risk control allows you to limit potential losses and multiply the potential benefits that result from the implementation of risk.

Risk management means not only knowing what it is but also identifying it, as well as giving it a quantitative and qualitative rating. But what exactly methods of risk management apply in their practice, the travel company should choose for itself. This provision is one of the most important conditions for the effective operation of the company in the tourism industry. The use of a wide range of risk management methods and techniques allows developing adequate response strategies

and facilitates the more effective use of resources and the improvement of the competitive position of the tourist enterprise.

Keywords: risk minimization, economic risks, tourist and hotel-restaurant business, globalization, international economy.

Вступ

Туризм, готельний та ресторанний бізнес як сектори економіки, що суттєво впливають на платіжний баланс країни, останні роки перебувають на етапі зниження показників через скорочення рівня в'їзного потоку туристів на 5-7%. Незважаючи на усі складнощі розвитку, виразною тенденцією туристичного, готельного та ресторанного бізнесу є посилення процесів інтеграції, глобалізації, і, як наслідок, – зростання впливу корпоративних утворень. Відповідно, необхідність аналізу специфіки функціонування та розвитку корпорацій туристичного та готельно-ресторанного бізнесу є очевидною і має важливе значення для визначення чинників конкурентоспроможності, розроблення стратегій як окремих суб'єктів ринку, так і даного сектору в цілому.

У ході професійної діяльності підприємства постійно відчують різноманітні ризики і завданням підприємця є мінімізація впливу цих ризиків. У туристичній діяльності ризик має ряд особливостей, до яких, в першу чергу, можна віднести: нестабільність попиту й пропозиції; вплив конкуренції; еластичність ціни та прибутку; чинник сезонності; вплив зовнішніх непередбачуваних факторів. Тому необхідно скласти опис небезпечних ситуацій в галузі й на ринку збуту, а у бізнес-плані слід визначити розмір ризику, вірогідність його настання, міру керованості конкретним ризиком [1, с. 196]. Ризик у туристичній діяльності – це ймовірність того, що підприємство зазнає збитків або витрат, а також якщо при прийнятті управлінських рішень були допущені прорахунки чи помилки. Тому, ризики, які існують у сфері туризму, можна розділити на два випадки. У першому – ризикує турист, який купує туристичні послуги. Під час подорожі туристи наражаються на небезпеку з різних причин: незнайоме місце перебування, незнання іноземної мови, різного роду несподіванки та катаклізми (втрата багажу, медичне захворювання, пограбування, непередбачувані події під час екскурсій тощо) [1, с. 194].

У другому випадку ризикує туристичне підприємство, яке виступає посередником і зобов'язане надати послуги харчування, проживання й відпочинку, що пов'язано з фінансовими втратами через виникнення ризикових обставин. Фактор ризику особливо посилюється в умовах нестабільного стану економіки, який супроводжується інфляційними процесами, дорогими кредитами тощо.

Особливість функціонування підприємств ресторанного господарства полягає у тому, що вони постійно знаходяться під впливом загальноекономічних та специфічних ризиків. Загальноекономічні ризики властиві підприємницькій діяльності в будь-якому навколишньому середовищі, а специфічні – характерні для української економіки та конкретного підприємства ресторанного господарства. Господарюючі суб'єкти функціонують у складній системі економічних взаємовідносин у сучасному світі, в умовах постійного зростання політичних та соціально-економічних ризиків. Із цієї причини керівництво підприємств ресторанного господарства, приймаючи рішення щодо вкладення інвестицій у впровадження інноваційних технологій, освоєння ринку, виробництво продукції та надання послуг, неодмінно стикається з проблемою невизначеності. Це свідчить про наявність факторів, ступінь впливу яких на діяльність підприємства непередбачувана, а результати дій, які є ключовими в системі управління підприємством, не детерміновані. За цих умов керівництво закладу ресторанного бізнесу не завжди має чітку інформацію щодо процесу реалізації майбутнього проекту, а також пов'язаних із ним результатами та витратами. За таких умов надзвичайної актуальності набуває оволодіння ефективними методами управління ризиками

Світовою наукою та практикою накопичено значний досвід щодо класифікації ризиків, процесів та методів управління ризиками тощо. Проте визначення головних ризиків ресторанного та туристичного бізнесу в Україні, заходів щодо мінімізації втрат від ризиків для підприємства індустрії гостинності з урахуванням динамічного впливу зовнішнього середовища залишаються недослідженими.

Основною метою даної статті є розгляд та дослідження шляхів усунення та мінімізації ризиків у готельно-ресторанному та туристичному бізнесі. Предметом дослідження є особливість економічних ризиків у сфері туризму та готельно-ресторанного бізнесу.

Результати дослідження.

Аспекти класифікації ризиків, їх сутності, методів управління ризиками, математичних моделей управління ризиками, визначення особливостей появи та впливу ризиків у різних видах діяльності висвітлювалися в працях відомих зарубіжних та українських науковців: Г.С. Гуріної [4], Р.Р. Ларіної [9], К.Д. Семенової, К.І. Тарасової, Ю.В. Литюги, Н.В. Ревуцької [11], Г.О. Швиданенко, Л.М. Приходько [22], А.В. Балахніної [1], В.С. Пономаренко, С.В. Кавун [13], В. Кравченко [8], Г.Р. Руденко [14], Й. Шумпетера та ін.

Неоднозначність підходів до трактування та класифікації ризиків у готельно-ресторанному бізнесі проявляється і у відповідних публікаціях та дослідженнях. Класифікацію ризиків діяльності готельного підприємства наведено у роботах Ю. Ф. Волкова, де він виділяє: екологічний ризик; промисловий ризик; транспортний ризик; інвестиційний ризик; ризик країни; політичний ризик; підприємницький ризик; ризик незатребуваності готельних послуг; ризики невиконання господарських договорів (контрактів); ризик посилення конкуренції; ризики виникнення непередбачених витрат і зниження доходів; ризик необхідності виплат штрафних санкцій та арбітражно-судових витрат; ризик втрати прибутку; фінансові ризики (валютні, процентні та портфельні ризики); технічні ризики; комерційні ризики.

Погодіна А. С. у своїх дослідженнях наводить дещо іншу класифікацію ризиків готельного бізнесу:

- неспецифічні ризики готельного бізнесу: економічні ризики: ризики цінової конкуренції; ризики поява нових конкурентів; ризики зниження попиту; інвестиційні ризики: ризики недоступності кредитування; ризики окупності; ризики нерационального вибору контрагентів; нормативно-правові ризики: ризики зміни законодавства; ризики адміністративного тиску; ризики криміногенної обстановки;
- специфічні ризики готельного бізнесу: ризик посилення візового режиму; ризик зниження заповнюваності номерного фонду; ризик загрози безпеки клієнтів; ризик загрози безпеки персоналу; ризик втрати репутації; ризик псування / втрати майна; ризик експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки; ризик аварій і катастроф в сфері житлово-комунального господарства; частка неспецифічного ризику в повному наборі ризиків.

У дослідженнях Леонт'єва Ю. Ю., Почепинець Д. С. наводять класифікацію ризиків виробничої діяльності готельного підприємства за рядом ознак [10].

1. За факторами ризиків: зовнішні ризики: політичні; соціально-економічні; екологічні; науково-технічні; внутрішні ризики: відтворювальної діяльності; діяльності в сфері управління; діяльності в сфері обігу; виробничої діяльності (основної; допоміжної; забезпечення);

2. За об'єктом впливу – ризики, наслідки яких впливають на людей, ризики, що впливають на персонал, і ризики, що впливають на відвідувачів; ризики, наслідки яких впливають на виробничі системи;

3. За ознакою того, чи є наслідок його настання видимим для гостя: видимі для гостя – за прийомом і випискою (ризик оформлення; організаційний ризик; ризик оплати); у номерах (ризик обслуговування номерів; ризик відмови техніки; зовнішні ризики); за організацією харчування (ризик резервування; ризик обслуговування); інші ризики (ризик ненадання послуг); невидимі для гостя.

В роботах вітчизняних і зарубіжних науковців існують різні виміри оптимального управління ризиками в умовах кризи. Так, О. О. Овчаров розглянув специфічні риси управління ризиками, він вказує на жорсткі вимоги до рівня ризиків на підприємствах через те, що вони включають в себе ризики, пов'язані зі збитками для підприємств. В. С. Асаулко стверджує, що «...управління валютними ризиками є шляхом до ефективної роботи підприємства». Г. П. Захаров [7] розглянув стан і закономірності соціально-економічних процесів та явищ, пов'язаних з ухваленням управлінських рішень в умовах високого ступеню ризику та невизначеності.

Нам імпонує думка В. Г. Шматка та В. О. Василенка, які пропонують таку дефініцію підприємницького ризику як небезпеки потенційно можливої, ймовірної втрати ресурсів і недоотримання доходу порівняно з варіантом, розрахованим на раціональне використання ресурсів. Дане визначення досліджуваної категорії є результатом, який висловлювався різними науковцями протягом останнього часу. готель ризик інноваційний фінансовий

Підприємства готельно-ресторанного бізнесу функціонують в умовах сформованих ринкових відносин, високої конкуренції, підвищення циклічності фінансових і інших ризиків та невизначеності.

Готельно-ресторанний бізнес як невід'ємна складова частина туристичної сфери, швидко розвивається. Підприємствам готельно-ресторанного бізнесу доводиться приймати рішення, в тому числі і фінансові, в умовах системної кризи національної економіки, тому можуть виникати проблемні ситуації, для недопущення, нейтралізації та вирішення яких необхідно розуміти причини виникнення ризиків, фактори впливу та шляхи їх усунення. Критичний стан вітчизняної інфраструктури її нерозвиненість, а також орієнтація на розвиток промисловості з боку держави стали причиною відсутності сталого розвитку підприємств сфери послуг, а саме підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

Після набуття Україною реального суверенітету першорядного значення набуває впровадження передових організаційно-управлінських технологій в таку важливу її соціально-економічну сферу господарства як готельно-ресторанний бізнес. Наша країна перейшла до ринкових відносин у той час, коли на міжнародному рівні сталися суттєві зміни в туристичній галузі, важливою складовою якої є готельно-ресторанний сервіс. Розвиток підприємств готельно-ресторанного бізнесу в період кризи національної економіки пов'язаний зі станом невизначеності, в свою чергу впливає на обмежені знання майбутнього розвитку подій [12, с.23].

У сучасних кризових умовах стан кожного суб'єкта господарювання визначається, передусім, його вмінням пристосуватися до мінливих умов конкурентної боротьби, можливістю здійснювати активну інноваційну діяльність.

На сучасному етапі функціонування підприємств готельно-ресторанного бізнесу виникають об'єктивні фактори, що ускладнюють процеси прийняття управлінських рішень, в умовах прискореного темпу суспільно-політичного життя. Збільшується обсяг «фахової» інформації, яку слід опановувати й використовувати в повсякденній діяльності, бурхливо розвивається наука і техніка, що спонукає до впровадження більш продуктивних і якісно нових зразків обладнання, новітніх виробничих технологій та надання широкого спектра послуг.

Основними факторами впливу на загальну та фінансову діяльність підприємств готельно-ресторанного бізнесу є ризики, які виникають у процесі їх діяльності. Враховуючи наведені вище трактування та реалії функціонування вітчизняних підприємств, слід розрізнити небезпеки, загрози та ризики у діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу, оскільки це дозволить конкретизувати їх та своєчасно реагувати менеджерам зазначених підприємств. Відповідно слід навести сутність та трактування цих понять [7, с.20]:

- небезпека – це об'єктивно існуюча реальність, яка може порушити стан рівноваги суб'єктів і призвести до негативних наслідків;
- загроза – це наслідок небезпеки у вигляді об'єктивізованого чинника потенційно-негативної дії;
- ризик – це об'єктивно-суб'єктивна категорія, що пов'язана з, певною мірою, невизначеністю результату унаслідок ухваленого рішення (дії і/або обставин).

Слід звернути увагу на те, що не треба акцентувати термін «втрати», оскільки існує таке поняття, як «виправданий ризик», тобто ризик – це не лише втрати, а також певні можливості, що можуть мати позитивний вияв у вигляді додаткових надходжень (прибутку). Таким чином, небезпеки можна розглядати на макро, мезо та мікро рівні. Загрози необхідно ідентифікувати за сферами виникнення, а ризики будуть пов'язані з невизначеністю результату внаслідок ухваленого рішення (дії або бездіяльності) щодо мінімізації загроз.

Сучасному суспільству характерні динамічність і суперечність ринкового метаморфозу. За таких умов бізнес характеризується мінливістю економічної ситуації, тобто підпадає під дію невизначеності. Під час функціонування підприємство перетворює невизначеність у ризик, адже він є похідною від стану невизначеності і окреслює перспективи небажаної події. Отже, це дає можливість керувати невизначеністю та формувати передумови для зменшення величини можливих збитків внаслідок настання непередбачуваних подій.

Готельно-ресторанний бізнес є перспективною галуззю економіки України та основною складовою туристичної галузі нашої держави. Він забезпечує її розвиток, економіки країни загалом та є складовою сфери обслуговування, що, в свою чергу, впливає на зайнятість населення, сприяє наповненню держбюджету, залученню капіталів та розвитку інфраструктури.

Конкурентоспроможність регіону і ефективність роботи підприємств сфери готельно-ресторанного бізнесу не може бути забезпечена без обліку тенденцій глобалізації й міжнародної інтеграції підприємств галузі.

Сфера готельно-ресторанного обслуговування на території України розвивається нерівномірно і носить чітко виражений регіональний характер. Для регіонального ринку характерним є розвиток матеріально-технічної бази туристичних підприємств, розгалуженість та різноманітність їх мережі, якість та обсяг послуг, пропонованих готельним господарством та ресторанными підприємствами. Готельні підприємства виконують одну з основних функцій у сфері обслуговування туристів – забезпечують їх житлом і побутовими послугами під час подорожі, а ресторанне господарство здійснює функції забезпечення харчування туристів (споживачів).

Можемо визначити сутність готельно-ресторанного бізнесу, як таку що пов'язана зі створенням і реалізацією готельно-ресторанних послуг та задоволенням потреб клієнтів і направлена на отримання прибутку. Виходячи з вищенаведених понять, ми підходимо до визначення регіонального ринку готельно-ресторанного бізнесу, як складової ринку послуг, яка створює умови для ефективного функціонування суб'єктів готельно-ресторанної діяльності, забезпечує регулювання державними органами влади і здійснює сприяння розвитку та підвищенню їх економічної ефективності бізнесу в певних географічних межах [18, с.22].

В сучасних умовах ризик є невід'ємною складовою людського буття. Він супроводжує практичну діяльність людини незалежно від суспільного ладу та економічної формації. В сучасну епоху проблематика ризику набуває актуального значення для світової спільноти.

Ризики притаманні будь-якій діяльності. Саме тому для успішного існування підприємства в умовах невизначеності у світовій ринковій економіці необхідно правильно оцінювати ступінь ризику та вміти управляти ним. Для певних галузей створення системи управління ризиками є вкрай важливим, особливо в тому випадку, коли мова йде про підприємства, що відносяться до сфери послуг [6, с.11].

Прийняття ризику означає залишення всього ризику чи його частини на відповідальності підприємця. У цьому випадку приймається рішення про покриття можливих утрат власними засобами.

Запобігання ризику означає просте відхилення від заходу, пов'язаного з ризиком. Однак запобігання ризику для особи, що приймає рішення, найчастіше означає відмову від прибутку.

Зниження ризику – це скорочення імовірності й обсягу втрат. Для зниження ступеня ризику застосовуються різні прийоми, найпоширеніші з них:

- профілактика господарських ризиків;
- диверсифікація;
- лімітування;
- самострахування;
- страхування;
- страхування від валютних ризиків;
- хеджування;
- одержання додаткової інформації про вибір і результат;
- одержання контролю над діяльністю в пов'язаних галузях;
- урахування і оцінка частини використання специфічних фондів компанії в її загальних фондах та ін.

Принцип мінімізації означає, що управлінці намагаються звести до мінімуму, по-перше, спектр можливих ризиків, а, по-друге, мінімізувати ступінь впливу ризику на свою діяльність [11, с.32].

Різноманітні методи мінімізації ризиків можна проілюструвати на прикладі розробки бізнес-плану інноваційних проектів. Це, зокрема: купівля загального (генерального) страхового полісу на суму ймовірних утрат від усіх ризиків; придбання спеціалізованих страхових угод на окремі (типові) види ризику; оформлення страхових угод на індивідуальні (нетипові) ризики; передбачення в кошторисі інноваційного проекту резервного фонду або сукупності резервних фондів для страхування, мінімізації та покриття збитків від ризиків і непередбачених витрат; укладання довгострокових угод на поставки сировини, матеріалів та інші види послуг; підготовка резервних альтернативних інвестиційних, науково-технічних і виробничих заходів; розробка сітьових графіків проекту з урахуванням резервів часу на операції, пов'язані з порівняно високим імовірним рівнем ризиків; здійснення біржових операцій, які страхують збут (придбання опціонів, ф'ючерсних, форвардних контрактів); участь у капіталі фірм, які є джерелами підвищеного ризику для даного інноваційного проекту; синхронізація періодів порівняно високих ризиків одного проекту з періодами найбільш надійних доходів за паралельними проектами.

Часто під мінімізацією ризиків розуміють власне не саму мінімізацію фактора невизначеності, а мінімізацію втрат, які ним спричиняються. Серед методів мінімізації ризиків, що використовуються туристичними підприємствами, вагоме значення має страхування. Законом України «Про страхування» передбачено обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за збиток, нанесений життю, здоров'ю або майну туриста.

Страховими подіями для цього виду страхування є пожежі, вибухи, аварії, руйнування, конфлікти з місцевою владою, рекет та інші ситуації, що призвели до збитків майну, здоров'ю, життю туриста.

Закон України «Про туризм» передбачає фінансове забезпечення цивільної відповідальності туроператора та турагента гарантією банку або іншої кредитної установи з метою забезпечення прав і законних інтересів громадян – споживачів туристичних послуг.

Страхові компанії пропонують також послуги страхування фінансової відповідальності туристичних агенцій перед туроператорами та туристами. Страховими випадками за таким видом страхування є неможливість вчасно та в повному обсязі здійснити перерахування коштів, передбачених агентською угодою, з визначених причини.

Останнім часом набуло популярності страхування специфічних туристичних ризиків. Одночасно з програмою медичного страхування турист може вибрати додаткові програми: програма страхування від нещасного випадку, програма додаткового медичного страхування, програма страхування багажу та інші. АСК «Інго-Україна» пропонує туристам спеціальний страховий пакет, який призначений для людей, які займаються зимовими видами спорту – "Сніжний поліс". Даний пакет включає медичне страхування, страхування від нещасних випадків, програму реабілітації в країні постійного проживання, страхування інвентарю лижника (тільки при поїздках за кордон), страхування цивільної відповідальності лижника (тільки при поїздках за кордон). Специфічною страховою послугою для України є програма страхування ділових подорожей від СК «Європейське туристичне страхування». Дана страхова послуга призначена для компаній, працівники яких здійснюють систематичні поїздки у країни Шенгенської угоди [5].

Страхові компанії пропонують страхування туристів на випадок відмови від здійснення оплаченої поїздки. Особливо актуально це при попередньому бронюванні (за декілька місяців) дорогих турів та у випадку можливості відмови в отриманні візи в іноземному посольстві.

На українському страховому ринку даний вид страхування пропонують такі страхові компанії як СК «Провідна», СК «Інго-Україна», «Українська страхова група», СК «Європейське туристичне страхування», СК «АКБ Гарант» та інші.

Страховими випадками за даним видом страхування можуть бути: необхідність з'явитись на судові засідання; настання форс-мажорних обставин (революцій, військових дій, епідемії, карантину, несприятливих погодних умов); хвороба, нещасний випадок або смерть застрахованої особи, запізнення клієнта в поїздку та інші.

Враховуючі сучасні тенденції міжнародної туристичної діяльності, а також зростання рівня ризиків, важливим завданням є застосування ефективних методів управління ризиками. Страхові компанії пропонують для туристичної галузі понад десять видів послуг страхування, при цьому спостерігається зростання популярності страхування специфічних туристичних ризиків.

Висновки

В умовах сучасних складних виробничих і управлінських процесів, підвищеної нестабільності зовнішнього середовища і глобалізації особливого значення в діяльності туристичного підприємства набуває ідентифікація ризиків, яка є складовою частиною управління ризиками на підприємстві. Важливість вияву ризиків, саме в діяльності туристичного підприємства, обумовлена тим, що великий вплив на його функціонування здійснюють сезонні коливання попиту, короткий цикл ділової активності, а також особливості самої туристичної послуги.

Таким чином, оперативний та своєчасний вияв ризиків в діяльності туристичного підприємства може стати запорукою його успішної та злагодженої діяльності.

Оперативно та своєчасно виявити ризики туристичного підприємства можливо за допомогою SWOT – аналізу. Зазвичай SWOT – аналіз використовують як інструмент стратегічного управління. Але інформація, яку можна отримати в ході проведення SWOT – аналізу також добре висвітлює структуру ризиків підприємства.

Інформацію про склад ризиків туристичного підприємства, отриману в ході SWOT – аналізу далі можна використати для оцінки ризиків, а в подальшому для управління ризиками на туристичному підприємстві.

Управління ризиком в діяльності туристичного підприємства повинно сприяти досягненню основних цілей на шляху елімінації загроз та пошуку шансів. Оцінка ризику становить інформаційний ґрунт для вибору адекватних методів управління ним. Контроль за рівнем ризику дозволяє обмежувати можливі втрати і примножувати потенційні переваги, які є наслідком реалізації ризику.

Управління ризиком означає не лише знання, що він є, але і дозволяє ідентифікувати його, а також дати кількісну і якісну оцінку. А от які саме методи управління ризиками застосовувати у своїй практиці, туристична фірма повинна обирати сама. Дане положення є однією з найважливіших умов забезпечення ефективної діяльності фірми в індустрії туризму. Використання широкої гами методів і прийомів управління ризиками дає змогу розробити адекватні стратегії реагування і сприяє більш ефективному використанню засобів та покращенню конкурентної позиції туристичного підприємства.

Список використаних джерел

1. Балахніна А.В. *Управління підприємством в умовах невизначеності та ризику* / А.В. Балахніна // *Управління розвитком*. – 2011. – № 20. – С. 159.
2. Білецька І.М. *Організація підприємницької діяльності у туризмі: навчальний посібник* / І.М. Білецька, І.Ф. Карташевська, О.В.Плугарь; за заг.ред. С.Ю.Цьохли; Таврійський нац.ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2011. – 244с.
3. Брич В.Я., Крамарчук С. П. *Управління ризиками у туристичному бізнесі* // *Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: географія*, 2010.-№12.– С.24-27
4. Гуріна Г.С. *Ідентифікація логістичних ризиків авіакомпанії* / Г.С. Гуріна // *Актуальні проблеми економіки*. – 2010. – № 9(39). – С. 144–149.
5. Дмитренко О.М. *Роль стратегічного планування в діяльності сільськогосподарських підприємств* / О.М. Дмитренко // *Економіка АПК*. – 2009.-№1.-С.43-47.

6. Донець Л.І. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : [навч. посіб.] / Л.І. Донець, О.В. Шепеленко, С.М. Баранцева [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2002. – 457 с.
7. Клапків М.С. Страхування фінансових ризиків: [Монографія] /М.С. Клапків – Тернопіль: Економічна думка, Карт-Блани, 2002. – 570 с.
8. Кравченко В. Розробка сучасного стандарту з управління ризиками – важливий чинник підвищення ефективності підприємницької діяльності в Україні / В. Кравченко // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2008. – Вип. 17. – С. 159–166.
9. Ларіна Р.Р. Формування та забезпечення надійності регіональних логістичних систем : [монографія] / Р.Р. Ларіна. – Донецьк : Норд-Пресс, 2005. – 284 с.
10. Леонт'єва Ю.Ю. Класифікація ризиків виробничої діяльності готельного підприємства [Електронний ресурс] /Ю.Ю. Леонт'єва, Д.С. Почепинець // Науково-технічний збірник. — 2012. — № 102. — Режим доступу : <http://eprints.kname.edu.ua/25423/1/518-522%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE%D0%AE.pdf>
11. Литюга Ю.В. Ризики інноваційної діяльності та сучасні аутсорсингові моделі її здійснення / Ю.В. Литюга, Н.В. Ревуцька // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. праць / гол. ред. А.П. Наливайко. – К. : КНЕУ, 2012. – № 30. – С. 61–67.
12. Мальська М. П., Міжнародний туризм і сфера послуг, навчальний посібник, – Центр учбової літератури 2011, – 534 с
13. Пономаренко В.С. Концептуальні основи економічної безпеки : [монографія] / В.С. Пономаренко, С.В. Кавун. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 256 с.
14. Руденко Г.Р. Теоретичні основи управління ризиками в інноваційній діяльності вітчизняних підприємств / Г.Р. Руденко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 16. – С. 447–452.
15. Рудніченко Є. М. Оцінювання та моделювання впливу суб'єктів митного регулювання на систему економічної безпеки підприємства: [монографія] / Є.М. Рудніченко. — Луганськ: Промдрук, 2014. — 389 с.
16. Седик О. Індустрія туризму //Хреціатик. – №164. – 4 листопада 2005 року. – с. 3.
17. Семенова К.Д. Виявлення та оцінка ризиків як елемент забезпечення конкурентоспроможності підприємства / К.Д. Семенова, К.І. Тарасова // Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення : [монографія / за заг. ред. О.Г. Янкового. – Одеса : Атлант, 2013. – С. 337–352.
18. Смаль І.В. Туристична індустрія України: сучасний стан і перспективи розвитку //Туристично-краєзнавчі дослідження. – К., 2004. – с. 116.
19. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: підручник /За заг. ред. В.Ф. Орлова. – К.: Грамота, 2006. – 264 с.
20. Таксанов А. Некоторые аспекты безопасности в туризме: методологический подход к безопасности в туризме //«Васко да Гама» -- Менеджмент и маркетинг в туризме. -- 2002. -- № 3. – С. 15-21.
21. Ткач У.В. Удосконалення економічної діагностики схильності до інноваційного ризику на підприємствах хлібопекарської галузі / Уляна Володимирівна Ткач. // Науковий вісник ХДУ.– 2014. – №6. – С. 172-176.
22. Швиданенко Г.О. Оптимізація бізнес-процесів: [навч. посіб.] / Г.О. Швиданенко, Л.М. Приходько. – К. : КНЕУ, 2012. – 487 с.